

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ

Олимова Бахора Шухратовна

Каршинский инженерно экономический институт,
независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258565>

Аннотация: В данной статье освещены важность и актуальность создания большой базы данных в процессе конвергенции образовательных услуг, а также их теоретические и практические аспекты, а также высказаны мнения по данной теме. В рамках подхода, основанного на экономических направлениях экономики знаний, даются конкретные теоретические сведения по формированию компетенций с целью подготовки будущих специалистов экономического направления.

Ключевые слова: Среднее образование, высшее образование, школьное образование, конвергенция, экономика знаний, педагогическое мастерство, база данных, процесс конвергенции, образовательные услуги.

В процессе конвергенции образовательных услуг определенно формируется большая база данных. Развитие и модернизация образовательных услуг зависит от развития информационных технологий как основного фактора образования. Необходимо развивать информационную среду образования, внедрять новые модули образования, модернизировать каналы передачи информации.

Функциональная структура конвергенции должна соответствовать целям и задачам ее создания и должна интегрировать все элементы образовательных областей, участвующих в конвергенции видов образования, в единую систему, а также входить в общую систему управления.

В частности, проблемы человеческого фактора впервые обсуждались У. Петти [1], А. Смитом, Д. Рикардо [2], дифференцированной роли образования в экономическом развитии, качественных показателей личности, человека как субъективный фактор в экономике: взгляды Л. Вальраса, Д. М. Кларка, Д. Милля, У. Рошера [3], проблемы формирования экономики знаний, основанной на высоких технологиях, Д. Белла [4], Д. К. Гэлбрейта [5], П. Баладжи [6]), Дрекке Фред [7] новое индустриальное общество Э. Тоффлера, Ф. Перру [8], инвестиции в человеческий капитал Ф. Махлупа, Г. Беккера, Т. Шульца, Дж. Минсера, Т. Стюарта [9] и другие ученые исследовали.

Рисунок 1. Функциональная структура системы конвергенции образовательного поля.

Эффективное управление конвергенцией – это не разовый проект, а комплексный процесс, направленный на минимизацию внешних и внутренних рисков с учетом ресурсных и временных ограничений.

Для использования системы управления информацией необходимо внедрить методологию управления информацией, которая включает в себя следующие правила:

- управление информацией посредством анализа;
- принятие решений по управлению информацией;
- комплексная координация методов и инструментов управления информацией.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно использовать следующий порядок системы идентификации информационных рисков.

Эта информация в основном предоставляется в виде базы данных. Здесь необходимо обратить внимание на организационно-экономическую ситуацию и состояние материальной базы повышения уровня использования информационной базы информации в отраслях промышленности.

Информация о производственном процессе, прайс-лист, расчеты будут в центре информации внешней среды.

По нашему мнению, классификацию наблюдательных источников следует проводить по общей схеме, используемой в статистических исследованиях. Здесь эксперты сами определяют информацию, подлежащую фиксации, в ходе непосредственного наблюдения, в документации сведения получают из совпадающих документов, а при опросах информацию получают из ответов лиц, которым запрашивается информация.

Изучение практики проведения опросов показывает, что при прогнозировании в массиве экспертных оценок формируются различные варианты прогнозов, которые, как правило, можно охарактеризовать как «оптимистические» или «пессимистические». То есть эти варианты отражают лучшие и худшие условия социального развития в региональной производственной структуре экономики Республики Узбекистан. В связи с этим, поскольку лучшие и худшие условия представляют собой предельные состояния, с практической точки зрения необходима стратегия развития социальных условий.

Использованная литература:

1. Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I-II. Перевод под ред. Смит М.Н. Москва: Государственное социально-экономическое издательство, 1940. -с.. 323;
2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. - М.: Эксмо, 2016. 1040-стр.;
3. Qodirov, Farrux, and Xudayar Muhitdinov. "Features that increase efficiency in the provision of medical services and factors affecting them." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.7 (2022): 192-199.
4. Muxitdinov, Madina Bozorova Xudayar, and Farrux Qodirov. "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. Vol. 4. 2022.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
6. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
7. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

8. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.